

ШИРИН ҚАЛАМПИРНИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ШАРОИТИГА МОС САНОАТБОП НАВЛАРИНИ ТАНЛАШ ВА МАҚБУЛ ЭКИШ МУДДАТЛАРИНИ АНИҚЛАШ

¹Рустамов Абдумалик Саттарович, ²Расулов Фахриддин Фахмуддинович,

³Рустамов Бехзод Абдумаликович, ⁴Абдуллаев Дадахон Муродбекович

¹СПЭ ва КИТИ лаборатория мудири, к/х.ф.н., катта илмий ходим

²СПЭ ва КИТИ илмий котиби, к/х.ф.ф.д.

³СПЭ ва КИТИ к/х.ф.ф.д., мустаққил изланувчи

⁴СПЭ ва КИТИ мустаққил изланувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11477066>

Аннотация. Чуқур қайта ишлашга яроқли саноатбоп нав ва дурагайларни танлаб олиш учун Хоразм вилояти тупроқ ва иқлим шароитида ширин қалампирнинг турли давлатлар селекциясига оид 42 та коллекция намуналари ҳар томонлама ўрганилди ва турли муддатларда пишиб етиладиган, серхосил, қалин этли, чуқур қайта ишлашга яроқли нав ва дурагайлари ажратиб олинди. Ажратиб олинган нав ва дурагайларнинг мақбул экиш муддатлари аниқланди. Истиқболли навлар селекциянинг турли йўналишлари учун бирламчи манба сифатида ва чуқур қайта ишлаш учун махсулот етиштиришда ишлаб чиқаришга тавсия этилади.

Калит сўзлар: коллекция, нав ва намуналар, кўчат, саноатбоп навлар, чуқур қайта ишлаш, дурагайлар, ўсув даври, мақбул экиш муддатлари, хосилдорлик.

Аннотация. В почвенно-климатических условиях Хорезмской области было изучено 42 коллекционных образцов сладкого перца из различных стран мира, пригодных для глубокой переработки. Определены оптимальные сроки посадки выделенных сортов и гибридов. Перспективные сортообразцы рекомендуются в качестве исходного материала для различных направлений селекции и для производства продукции пригодной глубокой переработке.

Ключевые слова: коллекция, сортообразцы, саженцы, промышленные сорта, глубокая переработка, гибриды, вегетационный период, сроки посадки, урожайность.

Annotation. The accessions (42) of sweet pepper from various countries of the world suitable for deep processing were studied in the soil and climatic conditions of the Khorezm region of Uzbekistan. The optimal planting time of the selected varieties and hybrids has been determined. Promising cultivars are recommended as a initial material for various areas of breeding and for the production of products suitable for deep processing.

Keywords: collection, cultivars, seedlings, industrial varieties, deep processing, hybrids, growing season, planting dates, yield.

Бугунги кунда, мамлакатимизда қишлоқ хўжалигини ривожлантириш учун зарур иқтисодий ва ташкилий-ҳуқуқий асослар яратиш бўйича кенг кўламли ишлар олиб борилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги № УП-5853 “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини 2020-2030 йилларда ривожлантириш стратегияси” тўғрисида”ги ва 2024 йил 16 февралдаги “Республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг кўшимча чора тадбирлари тўғрисидаги” ПФ-36-сонли фармонлари ва мева-сабзавотчилик соҳаси бўйича қабул қилинган қарорлар соҳани ривожлантиришга қаратилган бўлиб, аҳолимизни кенг ассортиментли арзон ва сифатли

сабзаёт махсулотлари билан таъминлаш учун уларнинг эртапишар, серхосил, экологик стресс омилларга бардошли, экспортбон янги навларини яратиш, чуқур қайта ишлаш талабларига жавоб берадиган хуудлар шароитига мос навларга ихтисослаштириш, бирламчи ва нав уруғчилигини ташкил этиш ҳамда ишлаб чиқаришга жорий этиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади [1, 2, 3].

Ширин ёки маҳаллий халқ тилидаги булғор қалампири Хоразм вилоятининг Хива, Урганч, Янгибозор, Қорақалпоғистоннинг Нукус, Хўжайли, Амударё, Беруний туманларида деҳқон хўжаликлари ва аҳоли хонадонларида кўпроқ етиштирилади. Ширин қалампирининг ушбу хуудларга мос, чуқур қайта ишлаш имкониятларини берадиган навларини танлаб олиш ва уларни мақбул экиш муддатларини аниқлаш орқали сифатли хосил етиштириш имкониятлари мавжуд.

Бугунги кунгача саноатбон булғор қалампири навларини танлаб олиш ва етиштириш технологиясини айрим элементларини такомиллаштириш бўйича нафақат шимолий хуудларда, балким марказий ва жанубий хуудларда ҳам чуқур ва илмий асосланган тадқиқотлар олиб борилмаган.

Тадқиқотларимизнинг **асосий мақсади** саноатбон ширин қалампирнинг Хоразм вилояти тупроқ ва иқлим шароитига мос чуқур қайта ишлашга мос навларини танлаб олиш ва етиштириш технологиясини айрим элементларини такомиллаштиришдан иборат.

Тадқиқотлар, «Сабаётчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси», «Методические указания по изучению и поддержанию мировой коллекции овощных пасленовых культур», «Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» ва бошқа услублардан фойдаланилди. Олинган маълумотларнинг аниқлиги ва ишончилиги Б.А.Доспеховнинг кўп омилли услуби асосида статистик таҳлил қилинди.

Изланишлар ширин қалампирнинг турли мамлакатлардан интродукция қилинган 42 та коллекция намуналари ва улар асосида ажратиб олинган истиқболли нав ҳамда дурагайлар билан олиб борилди.

Ширин қалампир жаҳон коллекция намуналарини ўрганиш асосида истиқболли нав ва намуналарни танлаб олиш. Эрта баҳорги муддатда 25 апрел куни ширин қалампирнинг 11 давлатга тегишли 42 та нав-намуналари коллекция кўчатзорига бир қайтариқли 1 қаторли кенглиги 70 см ва узунлиги 6 м бўлган (4,2 м²) бўлмаларга 20 дондан кўчат экилди. Ширин қалампир намуналаридан 12 таси Ўзбекистон, 14 таси Европа, 8 таси Украина, қолган 8 таси АҚШ, Корея ва бошқа мамлакат селекциясига оид нав-намуналар ҳисобланади.

Ўрганилган нав ва дурагайлар уруғлари иситилмайдиган иссиқхона шароитида 10 февралда экилгандан сўнг 10-16 кун ўтгач, кўчатларнинг ёппасига униб чиқиши кузатилди. Майсаларни тўлиқ униб чиқишидан ёппасига гуллагунигача бўлган давр ўрганилган навларда 66-80 кунни ташкил этди (1-жадвал).

Майсаларнинг тўлиқ пайдо бўлишидан меваларнинг дастлабки техник етилишигача бўлган давр давомийлиги 97-127 кунни ташкил этиб, намуналар 3 гуруҳга ажратилди: эртапишар (100 кунгача), ўртапишар (100-125 кун) ва кечпишар (125 кундан кўп) навлар.

Етиштирилган ширин қалампир нав ва дурагайларида мева сони, вазни ва ўсимлик маҳсулдорлиги турлича бўлиб, бир ўсимликдаги мевалар сони бўйича энг юқори кўрсаткичлар Маржона, Лайлак белл навларида 11,5-14,5 донани (назоратга нисбатан 174,2-219,7%) ташкил этди.

Мева сони бўйича нисбатан юқори кўрсаткичлар Ласточка, Лайлак белл, Линия 2 навларида ва Богатыр F₁, ПЛ 6726 F₁, Мерседес F₁ дурагайларида қайд этилди. Ушбу навларда мевалар сони ўртача 6,8-8,5 донани ташкил этди ва стандарт навга нисбатан 103,0-128,8% кўп бўлди. Калифорнийское чудо, Маржона навлари ўсимликларидаги мевалар сони кам бўлиб стандарт навга нисбатан 75,8-95,5% ни ташкил этди.

1-жадвал. Танлаб олинган ширин қалампир коллекция намуналарининг ривожланиш фазалари давомийлиги (2021-2023 йиллар)

№	Намуналар ва дурагайлар номи	Экилгандан то униб чиққунча, кун		Униб чиққандан, кун			
		10%	75%	гуллагунча		техник пишгунча	
				10%	75%	10%	75%
1	Дар Ташкента st	10	12	67	71	97	102
2	Маржона	9	11	64	70	96	102
3	F ₁ Богатыр	8	10	64	70	96	102
4	F ₁ Мерседес	8	10	65	70	97	105
5	ЛР180060	10	14	65	70	98	105
8	Ласточка	11	14	65	70	98	106
9	F ₁ Аристотель	9	11	68	73	100	108
10	Анастасия	8	12	68	73	102	110
12	Калифорнийское чудо	13	16	72	80	110	120
13	Лайлак белл	10	13	72	80	110	124
V%				4,2	4,7	5,9	6,7
x=				66,0±2,8	72,0±3,4	98,2±5,8	106,6±7,2

Мева этининг қалинлиги юқори бўлган намуналарда махсулдорлик кўрсаткичлари назоратга нисбатан юқори натижа кўрсатди (2-жадвал).

Ширин қалампирнинг ҳар бир нав ва биринчи авлод дурагайининг меваси шакли, хажми, этининг қалинлигига қараб мева вазни турлича бўлгани кузатилди. Ушбу белги бўйича намуналар тўрт гуруҳга бўлинди: мева вазни 50, 50-80, 80-100 ва 100 граммдан юқори навлар.

Селекция ишларида бошланғич манба сифатида ҳамда ишлаб чиқаришда фойдаланиш учун асосан учинчи ва тўртинчи гуруҳ навлари, чуқур қайта ишлаш учун эса барча гуруҳлардаги навлар катта аҳамият касб этади. Бир ўсимлик махсулдорлиги бўйича ҳам нав-намуналар ўртасидаги фарқ катта бўлди.

2-жадвал. Ширин қалампир намуналарининг товар мева сони ва вазни (2021-2023 й.)

№	Нав ва дурагайлар номи	Ўсимликнинг ёппасига мева пишиш даврида					
		1 тупдан олинган мевалар сони (А)		1 дона мева вазни (В)		1 тупдан олинган ҳосил (С)	
		дона	%	г	%	г	%
1	Дар Ташкента (st)	6,6	100,0	89,7	100,0	594,7	100,0
5	Ласточка	7,0	106,1	75,2	83,8	526,4	88,5
6	Калифорское чудо	5,0	75,8	120,5	134,3	602,5	101,3
7	Лайлак белл	8,2	124,2	85,2	95,0	698,6	117,5
8	F ₁ Богатыр	7,5	113,6	100,0	111,5	750,0	126,1
9	F ₁ ПЛ 6726	8,5	128,8	85,2	95,0	724,2	121,8
10	F ₁ Мерседес	7,2	109,1	86,8	96,8	625,0	105,1
11	Маржона	6,3	95,5	94,2	105,0	593,5	99,8

12	Линия 2	6,8	103,0	91,1	101,5	619,5	103,6
A-B - r = -0,91 ± 0,07, A-C - r = - 0,023 ± 0,16							

Биринчи авлод дурагайларида навларга нисбатан махсулдорлик анча юқори бўлди. Стандарт Дар Ташкента навига нисбатан (594,7 г/ўсимлик), ушбу кўрсаткич Лайлак белл, Богатыр ва ПЛ 6726 каби дурагайлarda 698,6-750,0 граммни ташкил этди.

Ўрганилган нав намуналари мевасининг таснифи муҳим кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Стандарт Дар Ташкента навининг меваси конуссимон, техник пишганда ранги оч яшил, мева этининг қалинлиги 3-4 мм ни ташкил этди.

Меваси конуссимон, ранги оч яшил бўлган - Ласточка, Подарок Молдовы, С24177 навлари, дурагайлardan эса Жайхун F₁, Маржона, Аристотель ажралиб турди.

Мевалари призмасимон, техник пишганда ранги яшил, тўқ яшил бўлган Калифорнийское чудо, Лайлак белл, Богатыр, Анастасия навлари ажратилди. Бундай навлар селекция ишлари учун бошланғич манба бўлиб ҳизмат қилиши ва ишлаб чиқаришда махсулотни экспортга чиқариш мақсадида етиштириш мумкин.

Мева этининг қалинлиги бўйича нав намуналари қуйидаги гуруҳларга бўлинди: жуда юпқа (<1 мм), юпқа (1,1-2 мм), ўртача (2,1-4,0 мм), қалин (4,1-5,0 мм), жуда қалин (>5 мм) (3-жадвал).

3-жадвал. Истикболли ширин қалампир нав ва дурагайлари меваларининг морфологик кўрсаткичлари (2021-2023 й).

№	Нав ва дурагайлар	Техник пишиб етилган мева:		
		шакли	ранги	мева деворининг қалинлиги, мм
1	Анастасия	конуссимон	оч яшил	4.5
2	Ласточка	ясси конуссимон	оч яшил	4.2
3	Лайлак белл	узунчок	тўқ яшил	3.8
4	Калифор-кая чудо	калта уч бўлакли	оч яшил	5.0
5	Богатыр F ₁	конуссимон	оч қизил	5.2
6	ПЛ 6726 F ₁	конуссимон	яшил	5.2
7	Аристотел F ₁	бўлакли конуссимон	оч яшил	4.6
8	Мерседес F ₁	конуссимон	оч қизил	4.5
9	Дар Ташкента	конуссимон	оч қизил	4.0
10	Маржона	тўрт бўлакли	тўқ яшил	5.5
11	ЛР180060 F ₁	конуссимон	оч яшил	3.6
12	Carolina F ₁	тўрт бўлакли узунчок	оч яшил	4.3
13	Линия 2	конуссимон	оч қизил	4.0
14	В0018	конуссимон	оч қизил	4.0

Ўрганилган намуналар ичида мева эти ўртача қалинликда (2,1-4,0 мм) бўлган навлар энг катта гуруҳни ташкил этди. Асосий хўжалик белгилари бўйича ажратиб олинган нав ва дурагайлар Хоразм вилояти ва Қорақалпоғистон шароитида ишлаб чиқаришга жорий этиш ва селекциянинг турли йўналишлари учун бирламчи манба сифатида тавсия этилади.

Ширин қалампирнинг истиқболли нав ва дурагайлари учун мақбул экиш муддатлари

Ўрганилган ширин қалампир нав ва дурагайлари ичидан эрта, ўрта ва кеч пишиш муддатларига эга бўлган, юқори ҳосилдор 16 та намуналар ажратиб олинди ва 2023 йилда уларнинг кўчатлари 4 қайтариқли, 2 қаторли, 20 м² майдонга эга бўлмаларга экилди.

Ҳар бир намунадан 55-60 кунли кўчатларини тайёрлаш учун уларнинг уруғлари иситилмайдиган иссиқхонага 1 феврал, 5, 10, 15 феврал кунлари тайёр озиқали тупрок

солинган махсус яшиқларга экилди. Ўрганилган намуналарнинг уруғлари 10-16 кун мобайнида униб чиқди. Тайёрланган 55-60 кунлик кўчатлар 15, 20, 25 (назорат), 30 апрел кунлари Хоразм вилояти Хива тумани Даврон фермер хўжалиги ва Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институтининг Гурлан туманидаги Хоразм илмий тажриба станцияси тажриба майдонларига экилди. Усув даври давомида морфологик кузатишлар ва биометрик ўлчашлар ҳар бир бўлмадаги 10 тадан ўсимликда амалга оширилди.

Экиш муддатларининг ўрганилган нав ва намуналар майсаларининг тўлиқ униб чиқишидан тўла гуллашгача бўлган даврига таъсири ўзаро катта фарққа эга бўлмасда, назоратдаги 25 апрел муддатига нисбатан 20 апрелдаги муддатда гуллаш фазаси 1-3 кунга эрта бошланганлиги кузатилди. 15 апрелдаги муддат эса Хоразм вилояти учун бахорги аёзларни энг кўп учрайдиган даври бўлиб, ширин қалампир намуналарини қисқа муддатли совуқ уриши ва гуллаш давринингузайишига сабаб бўлди. 25 ва 30 апрелдаги экиш муддатлари орасидаги фарқ тажриба хатоси даражасида бўлиб, ўсув даврининг барча даврларида бир биридан жуда кам фарқ қилганлиги аниқланди. Нав ва дурагайлар орасидаги айрим фарқлар эса уларнинг биологик хусусиятларига ва навга хос белгиларга боғлиқ ҳолда ўзгариши аниқланди. Тўла гуллаш даври нав ва намуналарда 85-87 кунни, биологик пишиш даври эса 137-150 кунни ташкил этди (4-жадвал).

4-жадвал. Экиш муддатини ширин қалампирнинг фенологик кўрсаткичларига таъсири

№	Экиш муддатлари	экишдан гуллашгача, кун		Экишдан биологик пишишгача, кун	
		10%	75%	10%	75%
Дар Ташкента (стандарт)					
1.	15.04.	76	87	118	154
2.	20.04.	73	84	116	135
3.	25.04 назорат	75	85	117	138
4.	30.04	75	85	117	137
	ўртгача	74	85	117	138
Маржона					
1.	15.04.	78	86	126	148
2.	20.04.	74	82	117	144
3.	25.04 назорат	78	84	120	146
4.	30.04	79	85	122	146
	ўртгача	77	84	121	146
Богатир F ₁					
1.	15.04.	78	87	120	145
2.	20.04.	74	82	117	144
3.	25.04 назорат	76	85	120	145
4.	30.04	77	86	119	146
	ўртгача	75	85	120	145
Калифорнийская чудо					
1.	15.04.	76	85	120	150
2.	20.04.	74	82	117	144
3.	25.04 назорат	75	82	118	146
4.	30.04	76	83	119	148
	ўртгача	75	83	118	147
Carolina F ₁					

1.	15.04.	74	85	118	146
2.	20.04.	72	80	116	144
3.	25.04 назорат	73	82	117	142
4.	30.04	73	83	117	143
	ўртача	73	82	116	143
	V%	4,2	4,7	5,9	6,7
	x=	74,0±2,8	85,0±3,4	117±5,8	138±7,2

Экиш муддатларини ўрганиш асосида қайта ишлаш корхоналарини маълум давр мобайнида узулуксиз махсулот билан тامينлаш учун Хоразм вилояти шароитида ширин қалампир нав ва дурагайларини 20 апрелдан бошлаб, 10-15 кун оралатиб, 30 апрел ва 10 май кунларида экиш мақбул муддат эканлиги аниқланди.

Ўрганилган нав ва дурагайларнинг ҳосилдорлигига экиш муддатларини таъсирини ўрганиш натижалари шуни кўрсатдики, 15 апрел муддатидан ташқари қолган муддатларнинг барчасида назоратга нисбатан юқори натижалар қайд этилди. Бироқ энг юқори ҳосилдорлик ва товарбоп махсулот кўрсаткичлари 20 апрел муддатида кузатилди (5-жадвал).

5-жадвал. Ширин қалампир ҳосилдорлигига экиш муддатларини таъсири (2023 й.)

Экиш муддатлари	Ҳосилдорлик, кг/м ²	Назоратга нисбатан %	Товарбоп ҳосил, %
Дар Ташкентга			
15.04.	3,1	79,5	90,3
20.04.	4,2	123,1	95,3
25.04 назорат	3,6	100	92,1
30.04	3,7	103,8	94,1
ўртача	3,65	102,0	93,8
Богатыр F ₁			
15.04.	3,9	90,7	90,1
20.04.	4,8	111,6	95,5
25.04 назорат	4,3	100	92,2
30.04	4,4	102,3	93,4
ўртача	4,35	101,2	92,8

Ўрганилган навларга нисбатан ширин қалампирнинг биринчи бўғин дурагайларида ҳосилдорлик кўрсаткичлари 7-25 фоизгача юқори эканлиги кузатилди.

Ўтказилган тадқиқотлар натижасида Хоразм вилояти шароитига мос саноатбоп ширин қалампир нав ва дурагайларидан юқори ҳосил етиштиришда 55-60 кунли кўчатлар билан 20 апрелдан 1 майгача бўлган давр мақбул экиш муддатлари эканлиги аниқланди. Қайта ишлаш корхоналарини узулуксиз ширин қалампир махсулотлари билан таъминлашда энг сўнги экиш муддати 20 май ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Аббосов А.М. Чучук қалампир. // Сабзавоткорлар китоби. Тошкент. Мехнат. 1988. – 50 Б.
2. Азимов Б. Экиш схемаларининг ширин қалампир навлари ҳосилдорлигига таъсири. // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. – Тошкент. 2016. – №3. – 29–30 Б.
3. Азимов Б.Б., Мавлянова Р.Ф., Азимов Б.Ж. Ўзбекистонда ширин қалампирдан юқори ҳосил олиш бўйича тавсиялар. // Тошкент, 2016. – 9 Б.
4. Баҳромов Б.Б., Хасанов А.Р., Арамов М.Х., Ҳакимов Р.А. Новый гибрид F₁ перца

сладкого Жайхун. // Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур. Традиции и перспективы. Материалы II– Международной научно–практической конференции (2–4 августа 2010 г.) Москва, 2010. – С. 104–107.

5. Расулов Ф.Ф. Такрорий муддатда ширин қалампир навларини танлаш ва етиштириш технологиясининг элементларини такомиллаштириш мавзусидаги қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация иши. Тошкент. 2018.